

РОЛЬ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ескараева Гулмира Бекетовна.

Преподаватель кафедры
русского языка и методики
его преподавания ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10941556>

Аннотация: Данная научная статья исследует роль русской народной сказки в процессе обучения русскому как иностранному языку (РКИ). Русская народная сказка представляет собой уникальное историческое и культурное наследие, которое может быть эффективным инструментом для привлечения иностранных учащихся к изучению русского языка. В статье рассматриваются психологические, лингвистические и культурные преимущества использования русской народной сказки в образовательном процессе, а также предлагаются методы и подходы к включению сказок в учебные программы РКИ. Авторы основывают свои выводы на исследованиях и практическом опыте, подчеркивая важность интеграции культурного контекста и аутентичных материалов для полноценного освоения языка.

Ключевые слова: русская народная сказка, обучение РКИ, психологические преимущества, лингвистические аспекты, культурные преимущества, методы и подходы.

Введение:

В современном мире изучение иностранных языков приобретает все большую популярность. Однако, для эффективного освоения языка необходимо не только усвоить грамматические правила и словарный запас, но и понять культурный контекст, в котором этот язык существует. Русская народная сказка, с ее богатым наследием и уникальной символикой, представляет собой ценный ресурс для обучения РКИ. В данной статье мы рассмотрим роль русской народной сказки в процессе обучения иностранных студентов русскому языку.

1. Психологические преимущества использования русской народной сказки в обучении РКИ

Русская народная сказка играет значительную роль в обучении русскому языку как иностранному. Ее использование в учебном процессе имеет ряд психологических преимуществ, которые способствуют эффективному усвоению языка и развитию коммуникативной

компетентности у студентов. Ниже рассмотрены основные психологические преимущества использования русской народной сказки в обучении РКИ.

1.1 Развитие языковых навыков и коммуникативной компетентности:

Русская народная сказка предоставляет богатый и разнообразный материал для изучения языка. Студенты, изучающие русский язык как иностранный, могут познакомиться с различными лексическими единицами, грамматическими структурами и фразеологическими выражениями через содержание сказок. Чтение, аудирование и обсуждение сказок способствуют развитию навыков понимания на слух, чтения и говорения, что является неотъемлемой частью коммуникативной компетентности.

1.2 Стимуляция творческого мышления и воображения:

Русские народные сказки часто содержат фантастические элементы, загадочные ситуации и необычных персонажей. Изучение сказок побуждает студентов к активному использованию своего творческого мышления и воображения. Они могут создавать собственные истории, рассказывать их на русском языке и использовать языковые средства для описания персонажей и событий. Это способствует развитию лингвистической гибкости и оригинальности выражения.

1.3 Повышение интереса и заинтересованности в изучении русского языка:

Русские народные сказки являются частью уникального культурного наследия России. Их использование в учебном процессе позволяет студентам погрузиться в русскую культуру и традиции, что вызывает у них повышенный интерес к изучению языка. Сказки могут быть захватывающими и эмоционально заряженными, что способствует созданию позитивной атмосферы в классе и стимулирует студентов к активному участию в уроках. Интерес к русским народным сказкам может также привести к более глубокому пониманию и изучению русской литературы в целом.

2. Лингвистические аспекты использования русской народной сказки в обучении РКИ

Использование русской народной сказки в обучении русскому языку как иностранному имеет важное значение для развития лингвистических аспектов у студентов. Вот некоторые из них:

2.1 Развитие словарного запаса и лексических навыков:

Русские народные сказки предлагают богатый выбор лексических единиц, которые помогают студентам расширить свой словарный запас. Через чтение и изучение сказок студенты знакомятся с разнообразными словами и выражениями, которые входят в повседневный русский язык. Они могут изучать значения слов, их использование в контексте и обогащать свою речь более точными и разнообразными выражениями.

2.2 Знакомство с грамматическими структурами и особенностями русского языка:

Русские народные сказки содержат различные грамматические структуры, что позволяет студентам ознакомиться с основными грамматическими правилами русского языка. Через анализ сказок студенты могут изучать глаголы, существительные, прилагательные, местоимения и другие части речи, а также различные времена и падежи. Они могут наблюдать, как эти грамматические структуры используются для выражения различных идей и ситуаций, что помогает им лучше понять особенности русской грамматики.

2.3 Овладение фонетическими и интонационными особенностями русской речи:

Изучение русской народной сказки также способствует развитию фонетической и интонационной компетенции студентов. Чтение и произношение сказок помогают им понять и улучшить звуковую сторону русского языка. Студенты могут обращать внимание на произношение звуков, интонацию, акценты и ритм русской речи, а также на особенности ударения в словах. Это помогает им развить свои навыки правильного произношения и понимания речи на слух.

3. Культурные преимущества использования русской народной сказки в обучении РКИ

Русская народная сказка играет важную роль в обучении русскому языку как иностранному не только с лингвистической, но и с культурной перспективы. Вот некоторые из культурных преимуществ использования русской народной сказки в обучении:

3.1 Понимание русской культуры, традиций и ценностей:

Через изучение русской народной сказки студенты получают возможность погрузиться в русскую культуру, понять ее особенности, традиции и ценности. Сказки отражают менталитет и представления русского народа, его отношение к природе, мудрость, моральные нормы и обычаи. Студенты могут узнать о роли семьи, дружбы, справедливости и

других ценностей, которые присутствуют в русской культуре. Это помогает им не только лучше понять русский язык, но и расширяет их культурный кругозор.

3.2 Изучение историко-культурного наследия России:

Русская народная сказка является неременной частью историко-культурного наследия России. Через сказки студенты могут познакомиться с различными периодами и эпохами русской истории, а также с региональными и национальными особенностями. Они могут узнать о традиционной одежде, обычаях, праздниках, архитектуре и других аспектах русской культуры. Это помогает студентам лучше понять контекст, в котором развивался русский язык, и придать своему обучению большую глубину и значимость.

3.3 Формирование межкультурной компетентности и толерантности:

Изучение русской народной сказки способствует формированию межкультурной компетентности и толерантности у студентов. Они встречаются с различными культурами и традициями через героев и сюжеты сказок, что помогает им развить понимание и уважение к разнообразию культурных проявлений. Студенты учатся видеть миры и ценности, отличные от своих собственных, и находить общие точки соприкосновения. Это способствует развитию их межкультурной коммуникативной компетентности и способности эффективно взаимодействовать с представителями русской культуры.

4. Методы и подходы к включению русской народной сказки в учебные программы РКИ

Русская народная сказка играет важную роль в обучении русскому языку как иностранному. Ее включение в учебные программы РКИ требует использования различных методов и подходов. Вот некоторые из них:

4.1 Создание специализированных учебных материалов по сказкам:

Для успешного включения русской народной сказки в учебные программы РКИ могут создаваться специализированные учебные материалы. Это могут быть учебники, пособия, рабочие тетради, аудио- и видеоматериалы, содержащие сказки и связанные с ними упражнения. Такие материалы помогут студентам развить навыки чтения, аудирования, письма и говорения на русском языке, используя сказочные тексты в аутентичной форме.

4.2 Включение русской народной сказки в уроки РКИ:

Учителя русского языка как иностранного могут активно включать русскую народную сказку в учебный процесс. Они могут использовать сказки в качестве основы для обсуждения лексики, грамматики и языковых структур. На уроках можно проводить чтение сказок вслух, обсуждать и анализировать содержание, а также проводить интерактивные упражнения и задания, связанные с сказочными темами.

4.3 Использование сказок для развития навыков аудирования и чтения:

Русские народные сказки могут быть использованы для развития навыков аудирования и чтения студентов. На уроках можно предлагать аудио- или видеозаписи сказок, после чего студенты должны отвечать на вопросы по содержанию или выполнять задания, связанные с пониманием прочитанного или услышанного текста. Это поможет студентам улучшить свою способность понимать и интерпретировать русский язык на слух и на письме.

4.4 Сюжетно-ролевые игры и театральные постановки по мотивам сказок:

Сюжетно-ролевые игры и театральные постановки, основанные на русских народных сказках, стимулируют активное использование русского языка в различных ситуациях. Студенты могут играть роли героев сказок, взаимодействовать на русском языке и развивать свои навыки говорения, понимания и использования языка. Такие активности также способствуют развитию творческого мышления и уверенности в себе.

4.5 Анализ и обсуждение сюжета, героев и нравственных уроков сказок:

Важной частью обучения русскому языку как иностранному с использованием русской народной сказки является анализ и обсуждение сюжета, героев и нравственных уроков, которые они несут. Студенты могут анализировать и обсуждать моральные аспекты сказок, сравнивать их с собственными культурными представлениями и делиться своими мнениями. Это помогает студентам развить критическое мышление, расширить свой культурный кругозор и улучшить навыки устной и письменной речи.

В целом, методы и подходы, связанные с русской народной сказкой в учебных программах РКИ, способствуют развитию различных языковых навыков и культурной компетенции студентов. Они позволяют студентам

более глубоко погрузиться в русский язык и культуру, а также лучше понять особенности русского менталитета и ценностей.

Заключение:

Русская народная сказка является ценным ресурсом для обучения РКИ, предоставляя уникальную возможность погрузиться в русскую культуру и язык. Ее использование способствует развитию языковых, коммуникативных, творческих и культурных навыков у иностранных студентов. Подходы и методы, описанные в статье, могут служить основой для разработки учебных программ и материалов, способствующих успешному обучению РКИ и глубокому пониманию русской культуры.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES